

CONCERTO (IL FURTO DELL'AMULETO)

HONTHORST GERRIT VAN DETTO GHERARDO DELLE NOTTI

(Utrecht 1592 - 1656)

INVENTARIO: 031

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il *Concerto* di Gerrit van Honthorst raffigura un gruppo di personaggi raccolti intorno ad un tavolo, intenti a suonare e cantare. Sulla sinistra della scena, in abito rosso e cappello piumato, il musicista tiene in mano il basso di viola e accompagna il giovane uomo seduto di fronte e la ragazza in piedi accanto a lui, intenti in un duetto. La donna tiene con una mano il libro di musica e con l'altra, fingendo di accarezzare sensualmente la testa del giovane, prova a sfilargli l'orecchino, forse un piccolo amuleto, mentre la sua più anziana complice ruba furtivamente dal borsello che l'uomo sembra tenere legato in vita. La scena è dunque incentrata su un vero e proprio inganno perpetrato ai danni del giovane, ma il gesto della donna anziana, con il dito alzato verso i due cantori, sembra rimandare ad un più ampio ammonimento verso i pericoli derivanti dal coltivare sfrenatamente le passioni del bere, della musica e dell'amore lascivo. Le sembianze della donna, sdentata e con il volto rugoso, alludono alla fugacità di questo genere di divertimenti, da cui sono attratti soprattutto i giovani, e che minacciano l'esercizio della virtù. Questa interpretazione del tema musicale trova riscontro nel clima moraleggiante di stampo calvinista che caratterizza i Paesi Bassi settentrionali nel primo Seicento, e che si riflette su un filone pittorico di scene di genere che proprio in quegli anni incontra particolare diffusione. In quest'ambito, anche la musica, arte virtuosa per eccellenza, viene associata a concetti di vanità e caducità (Economopoulos 2000, p. 216). Kristina Herrmann Fiore (2003, p. 58), pur accogliendo l'interpretazione moralistica del tema come rimando alle conseguenze della vanità mondana, ritiene che il gesto della vecchia non sia un rimando a questi concetti ma piuttosto il segnale di non parlare rivolto al musicista, accortosi del furto del gioiello.

Il quadro, di provenienza incerta, non è stato finora rintracciato nei più antichi inventari noti della collezione Borghese. Paola Della Pergola (1959, p. 165) ritiene che sia identificabile con l'"opera fiamminga, largo palmi 9; alto palmi 7 ½", citata nell'elenco fidecommissario del 1833. È possibile che il *Concerto* corrisponda al "Baccanale di Gherardo de Loiresse" che compare nelle ricevute dei quadri acquistati da Marcantonio IV nel 1783, circostanza che chiarirebbe la modalità del suo ingresso in collezione Borghese, ma il riferimento rimane tuttora incerto.

Secondo la ricostruzione di Jay Richard Judson (1959, p. 241; Id. 1999, pp. 209), il dipinto proviene dai discendenti dell'artista e fu venduto all'asta nel 1770 ad Amsterdam, per poi

arrivare, dopo vari passaggi, nelle mani del principe Borghese tramite Giovanni de' Rossi (su questa ricostruzione si veda anche quanto riportato da Braun, 1966, pp. 240-242).

L'attribuzione dell'opera a Gerrit van Honthorst, che come si è visto non è attestata dagli inventari, viene proposta da Giovanni Piancastelli (1891, p. 420) e Adolfo Venturi (1893, p. 47) alla fine dell'Ottocento ed è oggi generalmente accettata. L'assegnazione al pittore di Anversa Theodoor Rombouts, proposta da Giovanni Morelli (Lermolieff 1874) e ripresa da Hoogewerff (1924, p. 11) e Van Puyvelde (1950, p. 178), viene invece considerata debole già da Della Pergola (1959, p. 165), che ne esclude ogni appoggio su base stilistica, mentre individua affinità cromatiche e luministiche con altre opere di van Honthorst, quali la *Buona Ventura* degli Uffizi e il *Gruppo musicale su un balcone* del Getty Museum di Los Angeles, quest'ultimo eseguito nel 1622.

Tali considerazioni sono al centro anche della dibattuta cronologia dell'opera, ritenuta dapprima riconducibile al soggiorno in Italia dell'artista, che ebbe luogo tra il 1610 circa e il 1620, ma in seguito postdatata e considerata degli anni successivi al suo rientro in patria.

Judson (1959, *cit.*; Id. 1999, *cit.*) ritiene il dipinto databile tra il 1626 e il 1627, mentre Braun (*cit.*) propone una cronologia ancora più avanzata, al 1630. Gli elementi maggiormente a sostegno di queste proposte derivano non solo dall'interpretazione moralistica della scena, di cui si è detto, ma anche dall'analisi cromatico-luministica del dipinto; i toni sono infatti più freddi rispetto alle opere eseguite in Italia, in particolare a Roma, dove il pittore risente da vicino dell'influsso caravaggesco, e la luce, nonostante sia resa tradizionalmente nei modi del Merisi, come un fascio diretto proveniente da sinistra, non si risolve in quella drammaticità del contrasto luce-ombra che l'artista aveva sperimentato proprio negli anni romani (Economopoulos, *cit.*).

Questi aspetti nel loro insieme inducono a ritenere convincente una datazione dell'opera posteriore al ritorno in patria, negli anni Venti del Seicento.

La lezione del Caravaggio, seppur smorzata in alcuni esiti, appare ben viva nell'opera dell'artista olandese, e si riscontra non solo nel fascio di luce che investe da sinistra i due cantori, con particolare risalto della veste gialla dell'uomo, ma anche nella tecnica, in cui si nota l'uso della preparazione grigia, tipica della produzione giovanile del Merisi. Infine, la natura morta che l'artista inserisce sulla tavola, colpita anch'essa dal fascio di luce, appare un evidente omaggio alla celebre *Canestra di frutta* della Pinacoteca Ambrosiana.

Una replica di questo dipinto si trova presso il Museo de Bellas Artes di Caracas.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Lermolieff (Giovanni Morelli), *Die Galerien Roms. Ein Kritischer Versuch*, I, *Die Galerie Borghese aus dem Russischen übersetzt von Johannes Schwarze*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", IX, 1874.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 420.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 47.
- G.J. Hoogewerff, *Gherardo delle Notti*, Roma 1924, p. 11.
- E. Benkard, *Caravaggio, Studien*, Berlin-Wilmersdorf 1928, p. 183, n. 50.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179.
- A. von Schneider, *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 2, 24, 135, 168, 202.
- G. Isarlo, *Caravage et le Caravagisme européen*, Aix-en-Provence 1941, II, p. 158.
- E. Sestieri, *Catalogo della Galleria ex Fidecommissaria Doria Pamphili*, Roma 1942, p. 245.

- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 23.
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 178.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 22.
- *Caravaggio en de Nederlanden*, catalogo della mostra (Utrecht, Central Museum; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1952), a cura di, Utrecht 1952, I, p. 29, n. 41.
- H. Gerson, *Die Ausstellung "Caravaggio und die Niederlande"*, in "Kunstchronik", V, 1952, p. 289.
- R. Longhi, *Caravaggio en de Nederlanden. Catalogus, Utrecht-Antwerpen*, in "Paragone. Arte", XXXIII, 1952, p. 56.
- B. Nicolson, *Caravaggio and the Netherlands*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 251.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 138.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 165, n. 238.
- J.R. Judson, *Gerrit van Honthorst, a discussion of his position in Dutch Art*, ("Utrechtse bijdragen tot de kunstgeschiedenis"), Den Haag 1959, pp. 241-242, n. 190.
- H. Braun, *Gerard und Willem van Honthorst*, Dissertation Universität Göttingen, Göttingen 1966, pp. 240-242, n. 96.
- C. Brown, in *Masters of seventeenth century Dutch Genre Painting*, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art; Berlino, Gemäldegalerie; Londra, Royal Academy of Arts, 1984), a cura di P.C. Sutton, Philadelphia 1984, n. 49.
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, II, p. 148, n. 633.
- J.R. Judson, scheda in J.R. Judson, R.E.O. Ekkart, *Gerrit Van Honthorst: 1592-1656*, ("Aetas aurea", XIV), Doornspijk 1999, pp. 209-210, n. 274.
- H. Economopoulos, scheda in *Colori della musica: dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 2000-2001; Siena, Santa Maria della Scala, 2001), a cura di A. Bini, C. Strinati, R. Vodret, Ginevra 2000, p. 216, n. 48.
- C. Stefani, scheda in Moreno P., Stefani C., *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 307, n. 20.
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Degustazioni d'arte. Enologia mitica, spirituale, simbolica e metafisica nelle collezioni pubbliche di Roma*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Roma 2003, pp. 58-59.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 16.
- P. Cottrell, scheda in *The Living Dead. Ecclesiastes through Art*, catalogo della mostra (Washington, Museum of Bible, 2017-2018), a cura di C. Ricasoli, Paderborn 2018, pp. 192-195, n. IV.4.

English version

CONCERT (THEFT OF THE AMULET)

HONTHORST GERRIT VAN CALLED GHERARDO DELLE NOTTI

(Utrecht 1592 - 1656)

INVENTORY: 031

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This *Concert* by Gerrit van Honthorst depicts a group of figures around a table as they make music. Wearing a red gown and a plumed hat, the man on the left of the scene plays a bass violin to accompany the young man and young woman in front of him as they sing a duet. The woman holds a musical score in one hand, while with the other she sensually caresses the man's head as she tries to take his earring, perhaps a small amulet. Meanwhile, the elderly woman – her accomplice – stealthily attempts to steal something from the young man's bag, which seems to

be tied to his waist. The scene, then, depicts a theft at the expense of the man; yet the gesture of the elderly woman, with her finger raised toward the two singers, seems to be a warning about the dangers deriving from frenetic pursuit of drink, music and lust. Indeed, her appearance – in particular her toothless mouth and wrinkled face – alludes to the futility of these kinds of pleasures, to which young persons are above all attracted, deviating them from the path of virtue. This interpretation of the musical theme reflects the moralising atmosphere brought by the spread of Calvinism in the Dutch Republic during the first decades of the 17th century; such messages were often communicated in certain currents of genre painting in that period. In this context, even music – the most virtuous of the arts – was associated with notions of vanity and transience (Economopoulos 2000, p. 216).

While accepting this moralistic interpretation of the painting as an allusion to the consequences of worldly vanity, Kristina Herrmann Fiore (2003, p. 58) suggested a different reading of the old woman's gesture, namely that that her raised finger was simply meant to tell the musician to keep silent when he noticed their plan to steal the jewel.

Of uncertain provenance, the painting has not been unambiguously identified in any of the historic inventories of the Borghese Collection, although Paola Della Pergola (1959, p. 165) did propose that the canvas corresponded to the entry describing a 'Flemish work, 9 spans wide 7 ½ high' in the 1833 *Inventario Fidecommissario*. It is possible that the canvas is the 'Bacchanal by Gherardo de Loïresse' that appears in a payment receipt for works purchased by Marcantonio IV in 1783: if this is the case, we would be able to account for the work's entry into the family collection; nonetheless, we cannot be certain that this is the painting indicated in that receipt.

According to the reconstruction proposed by Jay Richard Judson (1959, p. 241, and 1999, pp. 209), the painting first came into the possession of the descendants of the artist and was then sold at an auction in Amsterdam in 1770; following various transfers of ownership, it was then acquired by the Borghese prince through Giovanni de' Rossi (on this theory, see also Braun, 1966, pp. 240-242).

The attribution to Gerrit van Honthorst – which, as we have seen, does not appear in any of the historic inventories – was first proposed by Giovanni Piancastelli (1891, p. 420) and Adolfo Venturi (1893, p. 47) at the end of the 19th century. Today this view is generally accepted, although in the past critics suggested other names: that of Theodoor Rombouts of Antwerp was put forth by Giovanni Morelli (Lermolieff 1874) and supported by both Hoogewerff (1924, p. 11) and Van Puyvelde (1950, p. 178). For her part, Della Pergola (1959, p. 165) rejected this proposal on stylistic grounds, noting certain similarities in the colouring and lighting with respect to other works by Van Honthorst, such as *The Fortune Teller* in the Uffizi Gallery and the *Musical Group on a Balcony* in the Getty Museum in Los Angeles, which dates to 1622.

Similar considerations inform the debate on the date of the work in question. While first believing that the canvas was painted during the artist's Italian sojourn between roughly 1610 and 1620, critics subsequently agreed that it rather dates to the years following his return to Utrecht: Judson (1959, 1999) in fact dated it to between 1626 and 1627 and Braun (1966) to 1630. Proposals for these later dates are based on not only the moralistic interpretation of the scene – discussed above – but also the colour and lighting schemes. The tones here are in fact colder than those of works painted by the artist in Italy, and in particular in Rome, where Van Honthorst came into close contact with the influence of Caravaggio. Regarding the lighting, while the Dutch artist adopts the same strategy used by Merisi – a direct beam originating from the left – the illumination here does not create the same dramatic contrast between brightness and shadow with which the Dutch artist experimented during his Roman period (Economopoulos, 2000). It is for these reasons that critics believe that the work was executed in the 1620s, after the painter returned

home.

Although certain aspects of Caravaggio's influence are given less emphasis here on several planes, on others they are clearly evident. We have already mentioned the beam of light from the left that illuminates the two singers, whose effect is to exalt the man's yellow gown; at the same time, we note the use of grey ground preparation, typical of Merisi's early production. Finally, the incorporation of a still life onto the table, which is also struck by the ray of light, evidently serves as a tribute to the famous *Basket of Fruit* of the Pinacoteca Ambrosiana.

A replica of the work in question is held at the Museo de Bellas Artes di Caracas.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Lermolieff (Giovanni Morelli), *Die Galerien Roms. Ein Kritischer Versuch*, I, *Die Galerie Borghese aus dem Russischen übersetzt von Johannes Schwarze*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", IX, 1874.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 420.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 47.
- G.J. Hoogewerff, *Gherardo delle Notti*, Roma 1924, p. 11.
- E. Benkard, *Caravaggio, Studien*, Berlin-Wilmersdorf 1928, p. 183, n. 50.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179.
- A. von Schneider, *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 2, 24, 135, 168, 202.
- G. Isarlo, *Caravage et le Caravagisme européen*, Aix-en-Provence 1941, II, p. 158.
- E. Sestieri, *Catalogo della Galleria ex Fidecommissaria Doria Pamphili*, Roma 1942, p. 245.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 23.
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 178.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 22.
- *Caravaggio en de Nederlanden*, catalogo della mostra (Utrecht, Central Museum; Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1952), a cura di, Utrecht 1952, I, p. 29, n. 41.
- H. Gerson, *Die Ausstellung "Caravaggio und die Niederlande"*, in "Kunstchronik", V, 1952, p. 289.
- R. Longhi, *Caravaggio en de Nederlanden. Catalogus, Utrecht-Antwerpen*, in "Paragone. Arte", XXXIII, 1952, p. 56.
- B. Nicolson, *Caravaggio and the Netherlands*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, p. 251.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 138.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 165, n. 238.
- J.R. Judson, *Gerrit van Honthorst, a discussion of his position in Dutch Art*, ("Utrechtse bijdragen tot de kunstgeschiedenis"), Den Haag 1959, pp. 241-242, n. 190.
- H. Braun, *Gerard und Willem van Honthorst*, Dissertation Universität Göttingen, Göttingen 1966, pp. 240-242, n. 96.
- C. Brown, in *Masters of seventeenth century Dutch Genre Painting*, catalogo della mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art; Berlino, Gemäldegalerie; Londra, Royal Academy of Arts, 1984), a cura di P.C. Sutton, Philadelphia 1984, n. 49.
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, Torino 1990, II, p. 148, n. 633.
- J.R. Judson, scheda in J.R. Judson, R.E.O. Ekkart, *Gerrit Van Honthorst: 1592-1656*, ("Aetas aurea", XIV), Doornspijk 1999, pp. 209-210, n. 274.
- H. Economopoulos, scheda in *Colori della musica: dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 2000-2001; Siena, Santa Maria della Scala, 2001), a cura di A. Bini, C. Strinati, R. Vodret, Ginevra 2000, p. 216, n. 48.
- C. Stefani, scheda in Moreno P., Stefani C., *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 307, n. 20.
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Degustazioni d'arte. Enologia mitica, spirituale, simbolica e metafisica nelle collezioni pubbliche di Roma*, a cura di C. Biasini Selvaggi, Roma 2003, pp. 58-59.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

museo che non ha più segreti, San Giuliano Milanese 2006, p. 16.

- P. Cottrell, scheda in *The Living Dead. Ecclesiastes through Art*, catalogo della mostra (Washington, Museum of Bible, 2017-2018), a cura di C. Ricasoli, Paderborn 2018, pp. 192-195, n. IV.4.

